

Velosiped transportini xorijiy tajribalarga asoslangan holda rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyati.

Murodillayev Sardorbek
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti
murodillayev.sardorbek@mail.ru

-

Annotatsiya: Mazkur maqolada, O'zbekistonda velosipeddan transport vositasi sifatida foydalanishning ijtimoiy, iqtisodiy foydalari, mavjud muammolar va uni xorijiy tajribalarga asoslangan holda rivojlantirishning ijobiy tomonlarini joriy etishga alohida etibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Transport, velosiped transport infratuzilmalari, kompleks rivojlanish, modernizatsiya qilish,

Dunyodagi deyarli barcha rivojlangan mamlakatlarning transport tizimiga e'tibor beradigan bo'lsak, ularning asosiy qismi jamoat transportlari yoki velosipedlardan iboratligini ko'rishimiz mumkin.

Birinchi navbatda velosipedning foydali jihatlarini tahlil qilishimiz kerak. Velosiped salomatlik, ekologiya va iqtisodiyot uchun foydali qurilma.

Velosipedlar, shubhasiz, salomatlik uchun foydali transport vositasi. Glazgo universiteti tomonidan olib borilgan va chop etilgan yangi tadqiqot shuni ko'rsatdiki, ishga velosipedda borish faol bo'lmagan qatnovga qaraganda saraton rivojlanish xavfini 45 foizga va yurak xastaligi xavfini 46 foizga kamaytiradi¹. Velosiped haydash – yurak-qon tomir tizimini mashq qildirib, suyak va mushaklarni mustahkamlaydi, ortiqcha vazn, diabet va boshqa surunkali kasalliklar xavfini kamaytiradi. O'zbekistonda birgina Onkologiya xizmati uchun dori-darmon va sarflov vositalariga 2016-yilda 8 milliard so'm ajratilgan bo'lsa, 2021-yilda bu ko'rsatkich qariyb 62 milliard so'mga yetgan².

1. https://www.gla.ac.uk/news/archiveofnews/2017/may/headline_522765_en.html#:~:text=University%20news,-University%20news&text=New%20research%20by%20the%20University,to%20a%20non%2Dactive%20commute.

2. <https://darvo.uz/2021/05/14/shavkat-mirziyoyev-respublika-ixtisoslashtirilgan-onkologiya-va-radiologiya-ilmiv-amaliy-tibbiyot-markaziga-tashrif-buyurdi/>

O‘zbekistonda 100 mingdan ortiq bemor saraton kasallari hisoblanadi, har yili 20 mingdan ortiq odamlarda xavfli o‘smalar aniqlanmoqda³. Agar biz 62 milliard so‘mning 45% ini ya‘ni 726 million so‘mni velosiped transporti va infratuzilmasini rivojlantirishga sarflasak, 45 mingdan ortiq odamning saraton kasalligiga chalinish ehtimolini oldini olgan bo‘lar ekanmiz.

Qolaversa, atrof-muhitga zaharli gaz chiqarmagani sababli bu qurilmalar ekologiya uchun ham foydalidir. 2022 yilda shaxsiy avtomobillar global neft iste‘molining 25 foizdan ortig‘ini va ulardan chiquvchi zararli gazlar global karbonat angidrid (CO₂) emissiyasining taxminan 10 foizdan ortiq qismini tashkil etgan⁴. Velosipedlardan foydalanish avtomobillardan ajraluvchi gazlarni kamaytirish orqali atrof-muhit ifloslanishining oldini oladi. Velosiped haydash keskin o‘sib borayotgan dunyo 2015 va 2050 yillar oralig‘ida jamiyatni jami 24 trillion AQSh dollarini tejashi va 2050 yilda shahar yo‘lovchi transportidan CO₂ emissiyasini velosipedda kuchli e‘tiborsiz High Shift stsenariysiga nisbatan qariyb 11 foizga qisqartirishi mumkin⁵.

Velosipedlar iqtisodiy jihatdan ham odamlarga manfaat keltiradi. Avtomobil o‘rniga velosipeddan foydalanish ulushini 6 foizga oshirish yillik global iqlim o‘zgarishini yumshatish uchun yo‘naltiriladigan mablag‘larni taxminan 1,2 mlrd AQSh dollariga tejaydi⁶.

Undan tashqari sayohatning yana bir katta xarajati yoqilg‘i hisoblanadi. O‘zbekistonda 2024-yilda mehnat bozorida jami 19,5 million kishi iqtisodiy faol hisoblanadi. Bularning taxminan 25% ga yaqini uyidan ishxonasigacha bo‘lgan masofa 5 km gacha bo‘lgan masofani tashkil etishini inobatga olsak, bu masofani velosipedda 20 daqiqada bosib o‘tishi mumkin. Ishxonaga avtomobilda borib qaytish uchun o‘rtacha 2 dollar xarajat qilish kerak. Bu bir kunda 10 million dollorni tejab qolish imkonini beradi. Bir kishi bir yilda faqat

³ <https://galampir.uz/uz/news/sobiq-vazir-81-yoshida-olamdan-otdi-8684>

⁴ <https://www.iea.org/energy-system/transport/cars-and-vans>

⁵ <https://itdp.org/2015/11/12/a-global-high-shift-cycling-scenario/>

⁶ <https://ghi.wisc.edu/wp-content/uploads/sites/168/2021/04/Bicycling-Climate-and-Health-White-Paper-1.pdf>

ishxonasiga borib kelish uchun velosipeddan foydalansa 550 dollar atrofidagi pulni tejab qolish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Tig'iz soatlarda velosipedda manzilga yetib borish uchun sarflanadigan vaqt avtomobilda sarflanadigan vaqtdan 2-3 baravar ko'p bo'lishi mumkin⁷.

Tadqiqotlarga ko'ra, dunyoda velosipeddan foydalanishga, velosipedlarni transport turi sifatida rivojlanishiga to'siq bo'luvchi bir qancha omillar mavjud:

1. Infratuzilmaning yetishmasligi: Ko'p mamlakatlarda velosipedchilar uchun xavfsiz yo'laklar va yo'l belgilari yetarli emasligi, mavjud yo'llarning ham yomon holatda ekani. Avtomobil yo'llarida velosipedchilar uchun alohida yo'laklar bo'lmasa, xavfsizlik muammosi yuzaga keladi. Velosipedlarni xavfsiz saqlash uchun mo'ljallangan to'xtash joylari va qulay infratuzilmaning kamligi ham to'siq hisoblanadi. Parijning xabar berishicha, 2020 yilda velosiped o'g'irlanishi 7 foizga oshgan va velosiped haydamaydiganlarning taxminan 80 foizi velosipedlarini o'g'irlashdan qo'rqish ularning birinchi tashvishi ekanligini aytishadi.⁸

Kun.uz tomonidan "Agar qulay infratuzilma bo'lsa, ishga qatnashda velosipeddan foydalangan bo'larmidingiz?"⁹ deya berilgan so'rovnomada 97 ming kishining 74 foizi "ha" deya javob bergan. Ya'ni respondentlarning yarmidan ko'pi velosipeddan foydalanmayotganining asosiy sababi sifatida shahardagi noqulay infratuzilmaga ishora qilgan. Qolgan 26 foizi esa rad etish uchun turli sabablarni ko'rsatgan. Masalan, masofaning uzoqligi (12 foiz), uyaliq (4 foiz), noqulaylik (4 foiz), sog'lik bilan bog'liq muammolar (2 foiz) va boshqa sabablarni (4 foiz) belgilagan.

2. Shaharlardagi transport madaniyati: Ko'pgina shaharlarda avtomobillarni afzal ko'rish, velosipedchilarga nisbatan hurmatning pastligi, jamiyatdagi velosipedlar haqida bir nechta salbiy qarashlar ya'ni velosiped bu mashina

⁷ <https://inrix.com/scorecard/#form-download-the-full-report>

⁸ <https://www.euronews.com/green/2021/10/25/paris-is-investing-250-million-to-become-a-100-cycling-city>

⁹ <https://t.me/kunuzofficial/137055>

olishga qurbi yetmaydigan kambagʻallar uchun, ayollar uchun mos transport vositasi emas degan qarashlar va boshqalar.

3. Iqlim va geografik sharoitlar: Issiq, sovuq yoki nam iqlim sharoitlari velosipeddan foydalanishni qiyinlashtiradi. Togʻli yoki notekis hududlarda velosipedda yurish murakkab boʻlishi mumkin. Havo iflosligi yoki ob-havo sharoitlarining ogʻirligi velosipeddan foydalanishni cheklaydi.

4. Davlat siyosati va investitsiyalar yetishmasligi Velosiped transportini ragʻbatlantirish uchun soliq imtiyozlari yoki subsidiyalar yetarli darajada qoʻllanilmasligi. Transport va shahar rejalashtirishda velosipedga yetarli eʻtibor berilmasligi. Veloyoʻlaklar, avtoturargohlar va boshqa tegishli obektlarni qurish, ularni saqlash uchun mablagʻ va resurslar ajratmasa, bu qurilmadan foydalanish darajasi pastligicha qolaveradi. Bu toʻsiqlarni bartaraf etish uchun shaharlarda velosiped yoʻlaklarini kengaytirish, jamoatchilik ongini oshirish, va iqlimga mos infratuzilmani rivojlantirish kabi sa'y-harakatlar talab etiladi

Oʻzbekistonda velosipedlardan foydalanishni kengaytirishga toʻsqinlik qiluvchi muammolar bir necha yoʻnalishda kuzatiladi. Infratuzilmaga oid kamchiliklar shundan iboratki, velosiped yoʻlaklari beton, savdo rastalari va ariqlar bilan toʻsilib qoladi. Bundan tashqari, baʼzan avtomobillar velosiped yoʻlaklarini toʻxtash joyi sifatida ishlatadi yoki piyodalar veloyoʻlaklarda harakatlanib, velosipedchilarga halaqit beradi. Koʻplab velosiped yoʻlaklari xalqaro standartlarga mos kelmasdan, faqat 1 metr kenglikda boʻlib, yoʻllarning bogʻlanmaganligi velosipedchilarni asosiy yoʻllarda harakat qilishga majbur qiladi. YTHlar haqida statistik maʼlumotlarga koʻra, 2022-yilda roʻy bergan avtohalokatlarning 11,5 foizi velosipedchilar ishtirokida sodir boʻlib, 342 holatda veloyoʻlaklarning yoʻqligi sabab boʻlgan.

Shuningdek, infratuzilma bilan bogʻliq boʻlmagan boshqa omillar ham mavjud: Velosipedlarga koʻpincha ijtimoiy mavqei past transport vositasi sifatida qaraladi, bu esa salbiy munosabatni shakllantiradi. Issiq iqlim sharoitlari, ayniqsa yoz oylaridagi yuqori harorat, velosipedda harakatlanishni

cheklaydi. Velosipedning sogʻliq va ekologiya uchun foydalari haqida maʼlumot yetarli darajada ommaga yetkazilmagan.

Bu muammolarni hal qilish uchun xavfsiz veloyoʻlaklar, toʻxtash joylari, taʼmirlash stansiyalarini barpo etish, shuningdek, velosipedni ijaraga berish tizimini rivojlantirish zarur. Shuningdek, velosipedning afzalliklarini targʻib qiluvchi marketing kampaniyalari orqali aholi orasida bu transport turiga nisbatan ijobiy munosabat shakllantirish ham muhim ahamiyatga ega.

Velosiped transportini rivojlantirishning iqtisodiy ahamiyati sezilarli. Xorijiy tajribalardan, masalan, Gollandiya va Daniyada velosipedlardan keng foydalanish nafaqat atrof-muhitni himoya qilishga yordam beradi, balki shaharlardagi transport xarajatlarini kamaytiradi va sogʻliqni saqlash tizimining samaradorligini oshiradi. Velosipedlarni rivojlantirish, shuningdek, yangi ish oʻrinlarini yaratadi, masalan, velosiped taʼmirxonalari va ijaraga berish tizimlari. Bunday oʻsish shahar infratuzilmasini yaxshilashga, yoʻl xarajatlarini kamaytirishga va barqaror iqtisodiy rivojlanishga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. <https://t.me/kunuzofficial> sayti maʼlumotlari
2. <https://daryo.uz> sayti maʼlumotlari
3. Glasgow universiteti tadqiqotlari
4. Institute for Transportation-Development Policy
5. [Bicycling-Climate-Health-White-Paper-1. pdf](#) The Potential Health and Environmental Benefits of Cycling in the U.S.
6. [Global Conference on Energy and AI](#)
7. INRIX 2023 Global Traffic Scorecard